

Revista Divulgación Científica
Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo
Nº 2, Enero – Junio, 2020
Depósito legal: DA2019000004
<https://redici-utdft.webnode.es/>

PRÁCTICAS EDUCATIVAS Y FORMACIÓN DE LA SEXUALIDAD EN LA POBLACIÓN JUVENIL DE LA EDUCACIÓN MEDIA VENEZOLANA

Rosa Mujica

Ministerio del Poder Popular para la Educación
Departamento de Bienestar y Desarrollo Estudiantil, L.B. Pedro José Salazar
Carúpano, Sucre, Venezuela
rosa_mujica75@hotmail.com

Recepción: 26- 10 -2019 y Aprobación: 30 - 11 -2019

Resumen

Este artículo se fundamenta en concebir las posibilidades de una perspectiva teórica que vincule prácticas educativas y formación de la sexualidad en la población juvenil de la educación media venezolana. Fue pertinente un abordaje desde hermenéutica, por cuanto permitió ahondar en las expresiones afectiva de los estudiantes para manifestar su conducta en cuanto a la sexualidad, con el fin de encontrar las ideas que dieron paso al desarrollo de una perspectiva sobre las prácticas educativas y su vinculación con la formación de la sexualidad. Se espera, en consecuencia, aportar perspectivas teóricas en relación con la formación de la sexualidad del estudiante y por ende, un mejor desarrollo de la praxis educativa, con visión centrada en el reconocimiento del sentir del ser humano, cuya finalidad es marcar pauta en la personalidad de los jóvenes de la educación media general venezolana.

Palabras claves: prácticas educativas; formación de la sexualidad; juventud; educación media; Venezuela

Abstract

This article is based on conceiving the possibilities of a theoretical perspective that links educational practices and sexuality formation in the youth population of Venezuelan secondary education. A hermeneutic approach was pertinent, since it allowed deepening the students' affective expressions to express their behavior regarding sexuality, in order to find the ideas that gave way to the development of a perspective on educational practices and their relationship with the formation of sexuality. It is expected, therefore, to provide theoretical perspective in relation to the formation of student sexuality and therefore, a better development of educational praxis, with a vision focused on the recognition of the feeling of the human being, whose purpose is to set a standard in the personality of the young people of Venezuelan general secondary education.

Key words: educational practices; training; sexuality training; youth; secondary education; Venezuela

Planteamiento: La Formación de la Sexualidad

Los tiempos actuales están caracterizados por fuertes influencias, transformaciones sociales, y culturales, que conducen a la formación de los individuos de acuerdo con el entorno social y su acción interpretativa, que le brindan nuevas experiencias al ser humano para transformar los escenarios en los que se vive.

La temática de la sexualidad trae consigo un entramado de constructos ontológicos a nivel

histórico que se deben descubrir a través de un lenguaje sencillo, adaptado a los usos lingüísticos empleados por la juventud en la modernidad, que han generado controversia en la forma de pensar de los adolescentes, que los conduce a asumir patrones de conductas no acordes para con su edad y a la larga crea un estado de complejidad en su formación, situación ante la cual, el discurso pedagógico cobra vigencia en el papel de la formación de la sexualidad, por cuanto se trata de un proceso de dialogizar los saberes que reorienta los patrones formativos que se han venido imponiendo desde la triada: familia, escuela y sociedad. Desde este punto de vista, Bruner (2000) plantea que:

La educación es una encarnación de la forma de vida de una cultura, en cuanto a que los seres humanos están permeados por ella, es así como la educación permite una interacción en los escenarios de socialización y el desarrollo humano, en el cual se logra la continuación de la evolución de la especie humana manteniendo y recreando la herencia cultural, mediante diversos signos y símbolos que son los que le dan significado a la cultura y son la base para que haya un intercambio. (p. 89)

En tal sentido, la educación es un proceso que nace, evoluciona y se transforma a través de las influencias de factores sociales y culturales, ya que los seres humanos se nutren de estos para interpretar y dar significados a la variedad de saberes heredados de una cultura impregnada de concepciones y prácticas sociales para formar la sexualidad del ser humano.

Para profundizar en las concepciones sobre cómo se ha venido dando la educación para la sexualidad en los adolescentes, se cuenta con las ideas de Rubin, (1989, p. 113), al reflexionar sobre el tema de la sexualidad expone: que esta se ha abordado desde la interdisciplinariedad o la biología, con el propósito de generar impacto social, sin embargo, las dificultades del sistema educativo se abordan desde los planteamientos políticos que ignoran la moderna investigación de la sexualidad. De igual modo, se desarrollan contenidos transmisionistas o informativos unidireccionales que responden a aspectos biológicos (transmisión de infecciones de enfermedades sexuales y prevención del embarazo a temprana edad), hasta una enseñanza descontextualizada que se inscribe en los modelos sociales autoritarios.

De acuerdo a las experiencias vivenciales por la autora, esta realidad es palpable en los planteles de educación media general, en los cuales se observa que la educación desarrollada hasta ahora se basa en contenidos informativos bajo los enfoques de las políticas educativas tradicionalistas y reduccionistas que se centran en solo transmitir información en cuanto al aparato reproductor femenino y masculino, prevención de embarazo en adolescentes y prevención de las enfermedades de transmisión sexual (ITS), obviando los nuevos paradigmas a los que se enfrentan los adolescentes en cuanto a la sexualidad, tales como, la valoración de sí mismo y por los demás, apropiación y participación de la información certera y veraz sobre los derechos sexuales, derecho a la libertad, de decidir sobre su planificación familiar, basado en los derechos de la toma de decisión reproductiva, libre y responsable, que contrarreste la explotación y el abuso sexual.

Sin desvincular los aspectos relacionados con el placer y los afectos como elementos que realzan la esencia del ser humano, y lo identifican como ser sexuado, la formación de la

sexualidad con visión afectiva tiene como misión que el adolescente se forme desde una perspectiva humanista, que transforme su forma de pensar, sentir y actuar, a través de la interrelación con sus semejantes, para romper los tabúes, miedos y mitos instaurados por valores sociales, tales como: prohibición a la exploración de su cuerpo y auto control del mismo, expresión de sentimientos hacia el mismo sexo, hablar de sexo en el hogar entre otros. Por esto se plantea una formación que vincule los contenidos educativos de forma integral, a través de la práctica pedagógica, donde se articule lo biológico, sociocultural y afectivo como elementos que contribuyen a fortalecer la personalidad del ser humano.

A partir del entorno real se insertan las variaciones que les dan sentido a las interpretaciones sociales y culturales para la formación de la personalidad, este es uno de los grandes retos de la educación. Por tanto, hay que asumir la formación de la personalidad desde su valoración y conocimiento de los otros sustentada en la perspectiva de la sexualidad afectiva como demanda educativa que requiere de métodos innovadores para desmontar viejas prácticas que se desprenden de factores sociales y culturales, y comprenderla como proceso que orienta hacia el reconocimiento de cada ser humano con aptitudes y habilidades propias de la personalidad.

En correspondencia con esto, se cuenta con la definición de sexualidad presentada por el Colectivo de autores de México, (2011, p. 14) y fundamentada en las orientaciones ministeriales, (2008, p.9):

La sexualidad es una dimensión constituyente del ser humano que se expresa durante toda la vida. La educación integral en sexualidad desde la infancia, favorece la adquisición gradual de la información y de los conocimientos necesarios para el desarrollo de las habilidades y de las actitudes apropiadas para vivir una vida plena y saludable, así como para reducir riesgos en materia de salud sexual y reproductiva. (p.14)

Con base en este concepto sobre sexualidad, se comparte la opinión al decir que es un proceso que acompaña al ser humano durante toda su vida, y, en tal sentido, se debe orientar con el fin de alcanzar un pensamiento crítico para organizar, analizar, interpretar y transformar la información recibida del entorno social y así tener la capacidad creadora para construir nuevos conocimientos en pro de una educación sexual, sustentada en la afectividad como elemento cohesivo para aprender a trabajar en equipo las normas, como construcción colectiva para alcanzar la convivencia, valoración, respeto, autonomía como elementos importantes para la preservación de la vida.

También se ve que el aspecto afectivo no se toma en consideración para abordar el tema de la sexualidad obviando su importancia como factor influyente en la formación de la personalidad, aspecto que no permiten que fluya en el estudiante el reconocimiento y valoración por sí mismo y por el otro, por ende, están cohibidos de poseer actitudes y habilidades para las emociones dando paso a la intolerancia e irrespeto para con los demás, de tal forma que se niega la posibilidad de convivir en un clima de confianza y respeto que induzca a una actitud empática y social como conductora del desarrollo de la sexualidad y equidad de género para el desarrollo de la personalidad.

Acerca del aspecto afectivo, Vallejo, (1999), puntualiza lo siguiente:

La vida afectiva es el conjunto de estados y tendencias que el individuo vive de forma propia e inmediata (subjetividad), que influyen en toda su

personalidad y conducta (trascendencia), especialmente en su expresión (comunicatividad), y que por lo general se distribuyen en términos duales, como placer-dolor, alegría-tristeza, agradable-desagradable, atracción-repulsión, etc. (polaridad). (p.222)

En relación con la cita, se presenta la afectividad como potencial que mueve las acciones del ser humano para formar su personalidad, es decir, por medio de esta, el individuo manifiesta y expresa su conducta y forma de pensar; bien sea compulsiva o pacífica como fuerzas constitutivas de la personalidad. He aquí el dilema del asunto que lleva a pensar que la problemática de la formación de la sexualidad radica en la actitud con la cual ha sido abordada por parte de los docentes, que han mantenido patrones educativos que ameritan ser revisados en función de generar una nueva concepción teórica para la formación de la sexualidad, enmarcada en la afectividad.

Ahora bien, si este binomio de lo sexual y lo afectivo se aborda de manera integral, se puede lograr una formación sexual con responsabilidad, para que el joven decida cómo actuar ante las amenazas ya descritas, cediendo hacia la conformación de una personalidad madura, sin dejarse llevar por impulsos emocionales que mutilan la razón. Es decir, un adolescente que aprenda a controlar y canalizar sus emociones, que no se deje llevar por los primeros impulsos emocionales que lo puedan llevar por senderos maliciosos. Este accionar de la sexualidad responsable no puede desvincularse de la afectividad, pero no entendida esta desde la satisfacción de deseos y preferencias personales, sino desde una afectividad dirigida hacia el otro.

Al poner en marcha estos elementos como dimensiones para la formación de la personalidad, se postula una pedagogía que analice, interprete y sistematice las experiencias sobre educación sexual afectiva como realidad que nace y se constituye desde las prácticas pedagógicas en pro del desarrollo y formación de la personalidad.

Propósito: Pedagogía de la Sexualidad desde la Visión Afectiva

La relación del aspecto afectivo con la sexualidad, estriba en que a través de este estado o tendencias emocionales el individuo puede enfrentar situaciones problemáticas que impidan el desarrollo de la personalidad, o como seres integrales, ya que por naturaleza el hombre evoluciona a través de la cultura, pero también se auto-determina de acuerdo con sus opciones y decisiones.

En tal sentido, Díaz y Salamanca, (2013): refieren al aspecto afectivo como:

La enseñanza de distintos conocimientos en la que todo se aprende con amor y respeto sin necesidad de imponer la voluntad y pasar por encima del otro, es decir, la pedagogía del amor, la de los abrazos posibles, la que no discrimina ni inculpa, la de la disciplina comprendida y compartida para niños y adultos, donde el respeto no se impone se gana, y la autoridad se merece y se cultiva con un aprendizaje continuo. (p.40)

En esta perspectiva el propósito de la presente investigación queda establecido en los términos de generar referentes teóricos que sustenten una pedagogía de la sexualidad desde una visión afectiva, como proceso para la formación de la personalidad del estudiante de educación media general, una educación integral sustentada en la

comunicación, la construcción y el fomento de valores, garantizando las relaciones consigo mismo y los demás, configurando la propia identidad, donde el afecto sea el pilar fundamental para entender que los otros existen y nos importan, que los reconocemos como personas y por ellos accionamos con respeto y consideración .

La afectividad proporciona a los adolescentes conocimiento para entender, valorar y dignificar las necesidades, sentimientos, valores, circunstancias, del otro y del yo mismo, pues aunque existan diferencias, estas merecen ser respetadas como condición de que las nuestras también lo sean. En el contexto estudiado, la visión afectividad se ve afectada por la falta de interacción entre los docentes, estudiantes y comunidad en general, ya que no se le ha dado la importancia que esta amerita para la formación de la personalidad del adolescente, en especial en su formación para la sexualidad, visto que se carece de estímulo para canalizar el comportamiento de los jóvenes, la necesidad de ganar respeto en el aula, debido que se instaura una relación de poder mal entendida por los docentes hacia sus estudiantes, caracterizada por el control que implica la dominación ejercida por el poder de uno sobre el otro.

Campo Teórico: Las Claves Esenciales

Para el abordaje de este subtema, se inicia desde el punto de vista del desarrollo de las actividades educativas tomando como principal factor la funcionalidad metodológica que aportan los docentes para el desenvolvimiento de su práctica educativa, ya que se considera como base para la formación integrar de los adolescentes sin menos cavar el gran significado que aporta el entorno social como elemento para canalizar los aspectos académicos; emocional, físicos de la población estudiantil, viéndose este como un binomio de integración o conglomeración biopsicosocial.

Parafraseando las ideas de Morgade (2013, p. 15), supone que “las profesoras” entran en la clase decididas a anular el cuerpo, aceptando el supuesto de que la afectividad no tiene lugar en el aula, quienes asumen el reto de educar en sexualidad, deben recorrer vías que ameriten la aceptación al cambio estar presto para asumir los retos de formación para la sexualidad que nos devela la posmodernidad, de tal forma que las prácticas educativas reproducen conocimientos previos de las prácticas tradicionales.

De igual modo, Ruíz y Rojas, (2001) opinan que: “La práctica educativa conducirá a: formar individuos críticos de su realidad histórica e interesados en la construcción del conocimiento a través de su participación en procesos concretos de investigación” (p. 118). Como se evidencia en la cita anterior, se está haciendo énfasis en la teoría constructivista, ya que las prácticas educativas deben contribuir al análisis, explicación e interpretación del proceso de enseñanza aprendizaje de la sexualidad. Se trata de comprender cómo los jóvenes se apropian de los conocimientos de la sexualidad a través de los vínculos afectivos para alcanzar una pertinente formación de la personalidad; y cómo los docentes pueden influir en este proceso para garantizar la participación protagónica de sus estudiantes.

Ante este panorama, se hace necesario impulsar fundamentos teóricos de educación sexual basados en el afecto que permitan ir hacia la transformación de sus acciones, a fin de cambiar las prácticas pedagógicas reduccionistas y conductistas por unas más humanistas, participativas, solidarias, amantes de la paz, con el fin de resolver problemas, como el hecho de identificarse entre los demás, buscar las raíces de su propia identidad, aclarar

dudas, crear o modificar aptitudes a través del lenguaje para intercambiar conocimientos a favor de la formación del ser con autonomía, criticidad y creatividad para enfrentar los obstáculos que pueden presentarse en el proceso de su desarrollo evolutivo y consolidar su formación sexual a través de los aspectos afectivos.

En tal sentido, González, (2016) afirma que:

La práctica educativa apenas ha valorado la importancia que tiene la afectividad en el desarrollo y adquisición de una personalidad equilibrada y estable, por el poco valor que hasta ahora, se le ha atribuido para el éxito académico. Sin embargo, si tenemos en cuenta que la educación debe orientarse al pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos, el desarrollo cognitivo debe complementarse con el desarrollo emocional. La educación emocional debe dejarse sentir en las relaciones interpersonales, en el clima de aula y en el trabajo académico.
(p.1)

El planteamiento anterior nos convoca a hacer énfasis en la importancia que tiene el vínculo afectivo en el desarrollo de la personalidad, y sobre todo la adecuación de la educación para la sexualidad en concordancia con el momento histórico cultural en el que se desenvuelven los estudiantes. Esto formó parte de nuestros intereses investigativos, por cuanto creemos que la enseñanza de una formación integral, garante del ejercicio de la sexualidad responsable, equilibrada y autocrítica para un desarrollo de su personalidad inmediata y futura es una clave valiosa en este momento histórico en el que estamos viviendo.

La formación de la sexualidad y su vínculo afectivo debe estar diseñada para educar desde una visión humanista y dialéctica, donde se establezca un verdadero equilibrio entre el hombre con la naturaleza y con él mismo, desde una dimensión del conocimiento, apreciación y valoración por el compromiso, lo ético, el amor, la autoestima, la comunicación, la responsabilidad, el placer, como elementos del aspecto afectivo para alcanzar un desarrollo de la sexualidad a través de las experiencias integradoras de la naturaleza y el cuerpo, con el mundo.

Con esta investigación se construye una posibilidad de formación para formar en sexualidad afectiva a los estudiantes de educación media general, con el propósito que integren y armonicen su cuerpo y la mente como unidad que vincula las diferentes facetas del ser en correspondencia con su naturaleza humana, la cual se debe desarrollar desde una práctica educativa cónsona a los desafíos actuales, donde los contenidos curriculares sean contextualizados acorde con los intereses y perspectivas de los estudiantes, facilitándoles las orientaciones de especialistas en materia de educación para la sexualidad, con el fin de garantizar la fluidez de la información veraz y oportuna.

De esta manera se puede resaltar la intencionalidad de los valores y los sentimientos para promover una formación asertiva, ya que los adolescentes demandan de conocimientos más complejos para entender la naturaleza humana, que no sea sólo prevenir embarazos no planificados o infecciones de transmisión sexual, sino trabajar desde lo complejo a lo simple, confrontando concepciones preestablecidas, con procesos continuos que se suscriban a partir del conocimiento científico, que den paso al desarrollo de actitudes de autoestima y fomenten conductas de respeto a la diversidad.

Metodología: La Hermenéutica como Abordaje

A partir del abordaje hermenéutico, se abre la posibilidad de construir una formación de la sexualidad desde una visión afectiva, a través de la formación docente – estudiante, para el desarrollo de la personalidad, las relaciones de género, identidad sexual, los roles sexuales y en especial la vinculación afectiva que va más allá de la información sobre reproducción, pues es formar para la preservación de la vida con vínculos afectivos.

Esto nos permite actuar en el contexto educativo de media general donde se inserta la investigación, con la finalidad de reinterpretar, configurar, revelar aspectos observados en relación con la formación de la sexualidad y la afectividad. De acuerdo a las ideas de Gadamer (1993), la hermenéutica es la herramienta de acceso al fenómeno de la comprensión y de la correcta interpretación de lo comprendido. “Comprender e interpretar textos no es sólo una instancia científica, sino que pertenece con toda evidencia a la experiencia humana en el mundo” (p. 8).

Durante esta investigación, se pone de manifiesto un proceso de comprensión, que abarca las concepciones históricas que se han desarrollado en el sistema educativo para abordar la educación sexual, las cuales son interpretadas de manera crítica ya que estas han marcado una tradición que condiciona la puesta en práctica nuevas formas de aprehender el conocimiento, y así lograr el reconocimiento del ser, y por ende la emancipación humana. A lo que se aspira con este escenario es a recordar la importancia de la historia y la influencia de esta para generar nuevos conocimientos, es interpretar para producir algo significativo para la sociedad. Ya que el conocimiento se presenta como un círculo que da vueltas y vueltas a medida que los adolescentes les asignan diferentes significados, es decir, es algo que se produce en la vida real a medida que se interactúa con los semejantes.

Por lo tanto, la prioridad son los sujetos mismos, es decir, lo que muestran y descubren durante el proceso de la sexualidad para alcanzar el pleno desarrollo de su personalidad, ya que no se pretende juzgar, sino comprender e interpretar la realidad que viven los jóvenes y sus confrontaciones sexuales.

Aporte teórico: Pedagogía Afectiva para la Formación de la Sexualidad

Una clave es fundamental: la alta efectividad que representa la integración de lo afectivo con la sexualidad. Se trata de un vínculo importante para que los adolescentes tengan una verdadera toma de decisiones, pues cuando estos aspectos se potencian simultáneamente, generan en ellos una variada presentación de oportunidades frente a las situaciones o retos que impone el mundo actual. Es por esto que se comparte una aproximación teórica, orientada hacia la implementación de metodologías –como prácticas pedagógicas- que impliquen el desarrollo de habilidades en la población estudiantil de media general, que les permitan formarse como seres autónomos, líderes idóneos que puedan construir sociedades basadas en la toma de decisiones asertivas en busca de un bienestar colectivo.

Al respecto, Rogers (2001) expresa:

Para que la sexualidad sea instrumento de uso permanente del educador requiere que éste trabaje con un concepto de sexualidad amplio, sin limitarlo a la privacidad de lo íntimo e incommunicable, de lo subjetivo o

simplemente individual. Más bien parece ser que se trata de abrir horizontes también a la hora de analizar la sexualidad, desmenuzar los valores a trabajar como preferibles en una sociedad con grandes cambios. (p.36)

Esta cita representa una premisa relevante dentro del contexto educativo de media general, pues apunta su mirada hacia una pedagogía transformadora, que a partir de la acción humanista y comunicativa proporcione al adolescente herramientas necesarias para enfrentar de forma creativa y protagónica las contradicciones e incertidumbres que pueda encontrar durante el proceso de desarrollo de la sexualidad, ya que durante este han vivido experiencias marcadas por mitos, creencias y costumbres de manera irracional. Se requiere de una pedagogía diseñada en concordancia los valores humanistas para erradicar las supersticiones y tabúes sociales, elementos que aún predominan en el desarrollo de la sexualidad juvenil, por lo que se plantea una intervención pedagógica que pueda dar cuenta de estas situaciones problemáticas propias de la población estudiantil, con el único fin de formarlos bajo principios humanistas para liberarlos de temores y miedos y así poder tener una sexualidad plena y placentera.

Por lo tanto, las ideas planteadas en este capítulo invitan a desarrollar el proceso de la sexualidad desde una visión afectiva, donde la formación implique conjugar métodos, técnicas y recursos a través de una pedagogía activa, entendida esta como una acción transformadora capaz de generar cambios en la estructura mental de los adolescentes, tal como lo señala Flórez (2005): “Un conocimiento integral, que se relacione con la vida y con la transformación inteligente del medio natural y social, que garantice un desarrollo armónico y estable de los individuos y de nuestra sociedad en su conjunto”(p.79). Desde este señalamiento, se puede asociar el proceso de la sexualidad del adolescente con el conocimiento integral en relación con la vida, la cual se proyecta desde la producción y uso del conocimiento para desarrollar cualidades y crear las condiciones y mediaciones necesarias para que cada estudiante descubra de forma original y autónoma su propia sexualidad.

En este orden de ideas, Camargo, (2013), explica que para la educación el individuo “no es solamente un ser pensante y racional, sino también, fundamentalmente, un ser afectivo educable que está íntimamente ligado a la complejidad del hecho educativo que se manifiesta en un saber, un orientar y un hacer con amor” (p.57). En sintonía con este autor, se evidencia el propósito fundamental del aspecto afectivo en el desarrollo de la personalidad de los jóvenes en materia de sexualidad, ya que esta viene a ser una fuente de experiencias propias del ser humano, y en particular durante la etapa del adolescente, pues a partir de esta se forma integralmente, fortaleciendo su identidad a partir de la comunicación, la construcción y el fomento de valores, para garantizar las relaciones con los demás y consigo mismo.

De igual modo, Saremi y Bahdori, (2015), sostienen que:

La inteligencia afectiva y el pensamiento crítico sobre la sexualidad permiten llevar a cabo acciones que generan la consecución de logros en la vida personal y social, dada la innovación y autenticidad que ofrece la criticidad en la presentación de soluciones, que pueden conducir a tomar decisiones más efectivas, y esto causado por el manejo adecuado de las emociones frente a tales situaciones. (p.67)

Con respecto al plano de la afectividad, consideramos que, desde la escuela, se hace necesario abordarla para desarrollar capacidades como la solidaridad, la empatía, la expresión de los sentimientos en el marco del respeto por los demás y por sus diferencias. Pero este aspecto resulta novedoso en el ámbito de media general, porque pocas veces las competencias afectivas son trabajadas durante el desarrollo de los contenidos curriculares, dándose a entender que era tema que se trataba de forma espontánea en la familia, y que se aumenta su profundización a medida que van creciendo los hijos o cuando la experiencia lo ameritaba.

Por lo tanto, se hace necesario sistematizar las experiencias emocionales vividas por los adolescentes sin desvincularlas de su entorno social, con el fin de generar formas de expresión de los afectos que mejoren las relaciones interpersonales y promuevan el desarrollo de la personalidad del adolescente que cursa educación media general, al mismo tiempo que se planifique una dimensión crítica- afectiva relacionada con el saber hacer, mediante el cual se promueva a través de la formación la adquisición de prácticas tales como la capacidad de *decir no* frente a acosos de otros, el fortalecimiento de conductas de respeto y cuidado personal y colectivo de la salud y también de habilidades psicosociales, como propiciar el diálogo, lograr acuerdos, expresar sentimientos y afectos.

De allí, surge la importancia de la visión afectiva en el abordaje de la sexualidad, vista como aspecto de formación ética y ciudadana, basada en los lineamientos curriculares de media general, organizados estos sistemáticamente para lograr el desarrollo de la autonomía de los estudiantes en el marco de las normas que regulan los derechos y las responsabilidades para vivir plenamente la sexualidad. El desarrollo de la sexualidad parte del reconocimiento de los adolescentes como sujetos de derecho, como fundamento para reconocer el valor de la expresión de deseos y necesidades propios y ajenos; incluyendo en este contexto el fomento de valores y actitudes relacionadas con la solidaridad, el amor, el respeto a la intimidad propia y ajena, el respeto por la vida y la integridad de las personas, y el desarrollo de acciones responsables ante la sexualidad.

Es importante destacar que, la desvirtualización con la que se ha propagado el discurso sobre la concepción natural y humana que se fomenta en las instituciones educativas, ha producido inapropiadas formas y maneras de abordar la realidad, alcanzándose con ello altos índices de consecuencias en cuanto a embarazos tempranos, infecciones de transmisión sexual (ITS), iniciación al ejercicio de la función sexual a temprana edad, abusos sexuales, entre otros.

En vista de esto se hace necesario que se aborden contenidos permanentes y continuos sobre sexualidad en cada objetivo que se desarrolle durante el período escolar, de esta manera se dejaría de identificar la sexualidad con sexo, y esta con genitalidad. Es necesario unificar los contenidos curriculares relacionados con el tema de la sexualidad y vincularlos con el de los afectos, emociones o amor, con base en la comunicación, el compromiso y la responsabilidad interpersonal, consentido humano. Ello permitiría identificar y construir en el estudiante una verdadera salud sexual que lo signifique como ser humano y, por ende, en su etapa de la adolescencia.

Por lo tanto, los contenidos desarrollados deben estar planificados de forma integral donde se destaque con sentido complejo el tema de la sexualidad para que los adolescentes

tengan la información pertinente y puedan desarrollar su capacidad crítica para asumirla con madurez y responsabilidad, y así, poder disfrutar del sexo con sentido afectivo y vivirlo de manera espontánea y armónica con base en la comunicación para valorar la esencia humana.

De igual manera se debe incluir el aspecto afectivo como elemento para educar el alma, cultivar los sentimientos, los valores, embellecer el corazón y engrandecer el espíritu. En definitiva, ejecutar acciones pedagógicas que motiven a los estudiantes a aprender a vivir como seres humanos, aprender a amar y ser libres.

En este sentido es relevante señalar que en la educación para la sexualidad no se trata de ofrecer conocimientos o información para la prevención de embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual, se trata de formar en valores, sentimientos y actitudes positivas frente a la vida. Se puede incluir en los contenidos curriculares la reproducción humana desde una mirada que toma en cuenta las dimensiones biológicas, afectivas, psicológicas, sociales, éticas y espirituales; pero también es necesario formar al adolescente en cuanto a la primera relación sexual; formarlos para que *diga no* frente a la presión de los pares y de los medios; formarlos para que no permita que se vulneren sus derechos, que se le acose, que se le maltrate. En cada asignatura se debe conversar sobre estos temas, pues ello incide en el dominio del tema de la sexualidad en cualquier momento dado.

Es así que, la formación de la sexualidad debe partir del aspecto afectivo, como reto y desafío que se debe trabajar a través de la innovación pedagógica para poder contextualizar en la realidad del adolescente y de sus verdaderas inquietudes, preocupaciones y necesidades formativas. Por esto, es necesario la transformación pedagógica en materia de la sexualidad, dejando a un lado los prejuicios, las parcialidades, con el propósito de construir nuevos horizontes que se incluyan como colectivos, que permitan entender la sexualidad desde lo humano, de tal manera que los jóvenes se formen con conciencia y responsabilidad, bajo una educación emancipadora dirigida al respeto y al amor propio y hacia los demás. Por lo tanto, desde esta visión formativa se apunta hacia un horizonte intersubjetivo que valore la sexualidad y que favorezca el cultivo de la ternura, de la afectividad, de la comunicación asertiva, de la responsabilidad y de la expresión de la persona en su integridad.

Entonces, se hace necesario la participación protagónica de la escuela y la familia para articular las actividades que se vayan a desarrollar para el abordaje de la sexualidad afectiva en la población estudiantil, no para limitar ni para intervenir según su subjetividad, sino para aportar ideas que ayuden a los jóvenes a construir sus proyectos de vida, reconociendo el aspecto afectivo como principal elemento para canalizar las emociones en pro del desarrollo armónico de sus posibilidades, cualidades. Estos enunciados son muestras reflexivas que nos invitan a desenmascarar los supuestos valores que impone la sociedad para abordar el tema de la sexualidad en nuestros jóvenes, es decir, se necesita la formación para preservar la vida de los vacíos conceptuales que definen la existencia humana en el mundo moderno y globalizante que ofrecen las redes sociales, sin dejar a un lado el aspecto afectivo como hilo conductor que abre camino a la felicidad y a la vida plena.

En este sentido, el aspecto afectivo es la raíz pedagógica principal para lograr una apropiada acción educativa, constituyéndose de esta forma como visión de

intersubjetividad de esta investigación, la cual permite comprender y aceptar a los jóvenes tal como son, respetando su dignidad y su diversidad cultural, social y política, como persona única.

Referencias

- Bruner, J. (2000). *Cultura, mente y educación; pedagogía popular*. Madrid: Visor.
- Camargo, M. (2013). *La intervención educativa en la educación inicial en zonas de riesgo y alto riesgo social en Bogotá, Colombia*. Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, Madrid.
- Colectivos de Autores (2011). *Orientaciones metodológicas formación del personal pedagógico. Educación de la sexualidad y prevención de las ITS y el VIH/SIDA, desde los enfoques de género, de derechos y sociocultural*. Ed. Molinos Trade S.A. UNESCO. México.
- Díaz, G.; Salamanca, M. (2013). *La pedagogía del afecto. Una mirada al contexto escolar de la Institución Educativa Distrital Fe y Alegría San Ignacio*. Trabajo de Grado. Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá.
- Flórez, R. (2005). *Pedagogía del Conocimiento*. 2 ed. Bogotá: Mc Graw-Hill Interamericana.
- Gadamer; H. (1993). *Verdad y método. Fundamentos de una hermenéutica filosófica*. Ediciones sígueme. Salamanca, España.
- González, E. (2016). *La educación afectiva*. Facultad de Educación, Universidad Complutense.- Madrid <http://agendainfantildigital.blogspot.com/2016/06/la-educacion-afectiva-eugenio-gonzalez.html>. Junio, 2003, 2016.
- Morgade, G. (2013). *Epistemologías de la política educativa. Enfoques y perspectivas para el análisis de políticas educativas, Políticas educativas y relaciones de sexo*. San Pablo: Mercado de Letras.
- Rogers, C. (2001). *El camino del Ser*. Barcelona, Kairós.
- Ruiz, A. y Rojas S. (2001). *Vínculo docencia investigación para una formación integral*. México: Plaza y Valdés, S. A.
- Rubín, G (1989). *Reflexionando sobre el Sexo: Notas para una Teoría Radical de la Sexualidad*. En: *Placer y Peligro: Explorando la Sexualidad Femenina*. Madrid, Revolución. 113-190
- Saremi, H., y Bahdori, S. (2015). *La inteligencia emocional en adolescentes gallegos de ESO*. Revista de Estudios e Investigación en Psicología Educación, 1.DOI: 10.17979/reipe.2015.0.01.206
- Vallejo, R. y otros, (1999). *Introducción a la psicopatología y la psiquiatría*". Masson, Barcelona, 4º edición. <https://glosarios.servidor-alicante.com/psicologia/afectividad>